

QATTIQ JISM AYLANMA HARAKATI DINAMIKASINING ASOSIY QONUNI VA GIROSKOPLAR

Murtazayev Zohid Murtazayevich

SHDPI tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Meyliqulova Sharofat Haydar qizi

Ergasheva Bibimaryam Ismoil qizi

SHDPI biologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada qattiq jismlarning aylanma harakati dinamikasining asosiy qonunlari, inertsiya momenti, kuch momenti hamda impuls momenti tushunchalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Aylanma harakat mexanikada muhim o'rin egallab, ko'plab texnik jarayonlarning fizik asosini tashkil etadi. Maqolada giroskoplarning ishlash prinsipi, ularning fizik xususiyatlari va zamonaviy texnologiyalarda qo'llanilishi keng yoritilgan. Shuningdek, impuls momentining saqlanish qonuni va pretsessiya hodisasi giroskoplar faoliyatining nazariy asosi sifatida ko'rib chiqilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются основные законы динамики вращательного движения твердого тела, включая понятия момента инерции, момента силы и момента импульса. Вращательное движение играет важную роль в механике и является физической основой многих технических процессов. Также подробно анализируется принцип работы гироскопов, их физические свойства и применение в современной технике. Особое внимание уделено закону сохранения момента импульса и явлению прецессии.

Abstract. This article examines the fundamental laws of rotational dynamics of rigid bodies, including the concepts of moment of inertia, torque, and angular

momentum. Rotational motion plays an essential role in mechanics and forms the physical basis of many technical processes. The working principles of gyroscopes, their physical properties, and applications in modern technologies are also analyzed. Special attention is given to the law of conservation of angular momentum and the phenomenon of precession.

Kalit so'zlar. qattiq jism, aylanma harakat, dinamika qonuni, inertsiya momenti, kuch momenti, impuls momenti, giroskop, pretsessiya, mexanika.

Kirish. Mexanika fizikaning asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, jismlarning harakati va o'zaro ta'sirini o'rganadi. Jismlar harakati asosan ikki turga bo'linadi: ilgarilanma harakat va aylanma harakat. Qattiq jismlarning aylanma harakati ko'plab tabiiy jarayonlar va texnik qurilmalarda uchraydi. Masalan, Yerning o'z o'qi atrofida aylanishi, mashina g'ildiraklarining harakati, elektr dvigatellarning ishlashi yoki turbinalarning aylanishi aylanma harakatga misol bo'la oladi. Shu sababli aylanma harakat qonunlarini chuqur o'rganish fizika va muhandislik sohalari uchun katta ahamiyatga ega. Qattiq jism aylanma harakati dinamikasi jismlarga ta'sir etuvchi kuchlar va ular hosil qiladigan momentlar natijasida yuzaga keladigan aylanish jarayonini o'rganadi. Bu jarayonda inertsiya momenti, burchak tezligi, burchak tezlanishi va impuls momenti kabi fizik kattaliklar muhim rol o'ynaydi. Aylanma harakat qonunlariga asoslangan muhim qurilmalardan biri giroskop hisoblanadi. Giroskoplar aviatsiya, kosmonavtika, navigatsiya va elektron texnologiyalarda keng qo'llaniladi.

Tadqiqot metodlari: Mazkur tadqiqotda qattiq jism aylanma harakati dinamikasi nazariy mexanika qonunlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil metodi, fizik qonunlarni matematik ifodalash, ilmiy adabiyotlarni o'rganish, mexanik modellarni solishtirish. Aylanma harakatni o'rganishda Nyuton qonunlari

asosida hosil qilingan dinamik tenglamalar qo'llanildi. Shuningdek, giroskoplarning ishlash mexanizmini tushuntirish uchun impuls momentining saqlanish qonuni asos qilib olindi. Inertsiya momenti: Inertsiya momenti jismning aylanishga qarshilik ko'rsatish darajasini ifodalaydi. U jism massasi va massaning aylanish o'qiga nisbatan joylashuviga bog'liq.

Impuls momenti: Aylanma harakatni tavsiflovchi yana bir muhim kattalik impuls momenti hisoblanadi. Agar tizimga tashqi moment ta'sir qilmasa, impuls momenti saqlanib qoladi. Giroskoplar qattiq jismlarning aylanma harakati qonunlariga asoslangan qurilmalar bo'lib, ular tez aylanuvchi rotor yordamida ishlaydi. Giroskopning asosiy xususiyati — uning aylanish o'qining yo'nalishini saqlab qolish qobiliyatidir. Giroskopning ishlashi impuls momentining saqlanish qonuniga asoslanadi. Rotor katta burchak tezligi bilan aylanganda katta impuls momenti hosil bo'ladi va tashqi ta'sirlar bo'lmaguncha uning yo'nalishi o'zgarmaydi. Giroskoplarda kuzatiladigan muhim hodisalardan biri pretsessiya hisoblanadi. Agar giroskopga tashqi moment ta'sir etsa, uning o'qi to'g'ridan-to'g'ri og'maydi, balki asta-sekin aylana shaklida burila boshlaydi.

Bugungi kunda giroskoplar quyidagi sohalarda qo'llanilmoqda: aviatsiyada uchish, barqarorligini ta'minlash, kosmik apparatlarni orientatsiya qilish, kemalar navigatsiyasi, smartfon va dron sensorlari.

Xulosa. Qattiq jismlarning aylanma harakati mexanikada muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Aylanma harakatning asosiy qonuni kuch momenti, inertsiya momenti va burchak tezlanishi o'rtasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

Giroskoplar esa impuls momentining saqlanish qonuniga asoslangan qurilmalar bo'lib, ular texnikaning ko'plab sohasida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy navigatsiya tizimlari, aviatsiya va kosmonavtika texnologiyalarida giroskoplarning ahamiyati juda katta. Shunday qilib, qattiq jism aylanma

harakati dinamikasini o'rganish nafaqat nazariy fizika uchun, balki texnika va muhandislik sohalari rivoji uchun ham muhim ilmiy asos hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы

- 1.Boynazarov X. Umumiy fizika kursi. Mexanika – Toshkent.
- 2.Jo'rayev A. Fizika (Oliy o'quv yurtlari uchun) – Toshkent.
- 3.Abdullayev R. Fizika kursi – Toshkent.
- 4.Qodirov S. Nazariy mexanika asoslari – Toshkent.
- 5.Oliy ta'lim muassasalari uchun Fizika darsligi.

